

IMPACTUL ȘI ROLUL ACTIVITĂȚII INFORMAȚIONAL-ANALITICE ÎN PROCESUL CERCETĂRII ȘI DESCOPERIRII INFRAȚIUNILOR

THE IMPACT AND ROLE OF INFORMATION-ANALYTICAL ACTIVITY IN THE PROCESS OF RESEARCH AND DISCOVERY OF CRIMES

DOI: 10.5281/zenodo.7775676

UDC: 004:343.5

Vitalie JITARIUC

Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul

E-mail: vjitariuc@gmail.com

ORCID ID: 0000-0002-9361-4460

Rezumat: *În secolul XXI, activitatea analitică a devenit o activitate profesională în contextul unui secol al incertitudinilor și transformărilor fundamentale în cunoașterea strategică. Structurile de aplicare a legii trebuie să se adapteze noilor riscuri și vulnerabilități și să fie capabile să combată amenințările prin cunoașterea, înțelegerea și anticiparea consecințelor și impactului asupra securității și ordinii de drept, prin intermediul avertizării timpurii și a prognozelor corecte.*

Analiza, care reprezintă mișcarea de la necunoscut la cunoscut, este prima premisă a oricărei inferențe și are o relație directă cu obiectul. Fără analiză, sinteză și acțiune, orice proces cognitiv este incomplet, deoarece acestea sunt baza logică necesară. Elementele de bază includ oportunitățile și legitimitatea relațiilor dintre un obiect și calitățile sale, care pot fi împărțite în experiment și gândire.

Activitatea analitică diferă de serviciile de informare prin faptul că lucrează activ cu produsele informaționale și serviciile lor. Scopul principal al activității analitice este de a transforma informația într-o formă calitativă și semnificativă, de a propune noi metode de analiză și de a elabora soluții, scenarii și activități pentru a răspunde la problemele și provocările actuale.

Cuvinte cheie: *informație, analist, intelligence, analiza informațiilor, activitate analitică, metode analitice.*

Abstract: *In the 21st century, analytical activity has become a professional activity in the context of a century of uncertainties and fundamental transformations in strategic knowledge. Law enforcement structures must adapt to new risks and vulnerabilities and be able to combat threats by knowing, understanding, and anticipating the consequences and impact on security and law and order through early warning and accurate forecasting.*

Analysis, which is the movement from the unknown to the known, is the first premise of any inference and has a direct relation to the object. Without analysis,

synthesis, and action, any cognitive process is incomplete, because they are the necessary logical basis. The basic elements include the opportunities and legitimacy of relations between an object and its qualities, which can be divided into the experiment and thought.

Analytical activity differs from information services in that it actively works with information products and their services. The main purpose of the analytical activity is to transform information into a qualitative and meaningful form, to propose new methods of analysis, and to develop solutions, scenarios, and activities to respond to current problems and challenges.

Keywords: *information, analyst, intelligence, information analysis, analytical activity, analytical methods.*

Introducere

Odată cu dezvoltarea oricărei ramuri de cunoaștere, apar probleme de diverse complexități care necesită abordări și metode specifice pentru a le soluționa. Acestea sunt adesea legate de volumul cunoștințelor științifice necesare pentru a îmbunătăți și crea metode noi și eficiente de asimilare și aplicare a cunoștințelor în practică.

În ultimii ani, o tendință semnificativă în contextul dezvoltării tehnologiilor informaționale este integrarea activității analitice în sistemele de aplicare a legii, în domeniul securității și ordinii publice, în domeniul apărării, precum și în sectoarele publice și private. Acest tip de integrare poate fi un instrument eficient pentru a cunoaște amenințările, problemele și de a elabora soluții pentru a lua decizii în prevenirea și stoparea infracțiunilor.

Analiza informațiilor este foarte importantă pentru structurile care lucrează cu informații și ar trebui să aibă un rol central, de arbitru obiectiv și imparțial în construcțiile și mecanismele instituțiilor care colectează, prelucrează și utilizează informații. Aceasta implică utilizarea modelelor de date și informații înregistrate, precum și aplicarea statisticilor și cercetării operaționale pentru a lua decizii eficiente.

Criminalitatea reprezintă o amenințare directă asupra ordinii de drept, valorilor societății și creșterii economice, iar efectele sale negative pot fi imense. Prevenirea și combaterea criminalității, precum și eficiența investigării infracțiunilor comise, depind nu doar de principiile metodice generale, ci și de îmbunătățirea și extinderea abilităților de analiză și dezvoltarea instrumentelor specifice în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor. Prin utilizarea unor metode analitice avansate și a tehnologiilor moderne, organizațiile guvernamentale responsabile de aplicarea legii și menținerea ordinii publice pot

fi capabile să identifice tendințele și modelele infracționale, să elaboreze strategii eficiente de prevenire și să ia măsuri rapide și eficiente împotriva infractorilor.

Activitatea analitică sau de intelligence în scop de prevenire și combatere a infracțiunilor este extrem de importantă pentru agențiile de aplicare a legii, deoarece permite identificarea de modele și tendințe în datele și informațiile disponibile, ceea ce poate duce la dezvoltarea de soluții operaționale și strategice mai eficiente și mai rapide. Aceasta implică colectarea, analiza și interpretarea informațiilor pentru a furniza o înțelegere mai profundă și mai amplă a criminalității și a comportamentului infracțional. Prin intermediul acestei activități, se poate identifica și furniza informații relevante pentru practicile polițienești și judiciare, inclusiv identificarea de legături între infracțiuni și alte date relevante, cum ar fi persoane, locații, vehicule sau modus operandi, ceea ce poate ajuta la identificarea și neutralizarea rețelelor criminale.

Rezultate și discuții

Informația este un element fundamental în toate domeniile activității umane, de la cel personal la cel profesional și social. Lipsa informațiilor poate limita capacitățile unei persoane sau organizații de a lua decizii informate și de a acționa în mod eficient. În acest sens, colectarea, analiza și utilizarea informațiilor relevante sunt esențiale pentru obținerea unui avantaj competitiv și pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Din elementele necesare și obligatorii ale **informației**, în general, se disting: **noutatea** - unul dintre elementele importante ale informației, care poate să îi ofere valoare și relevanță în contextul în care este prezentată; **oportunitatea** - informației se referă la utilitatea și relevanța acesteia în contextul în care este prezentată. Informația trebuie să fie adecvată și să aibă o valoare practică sau decizională pentru destinatarii săi, pentru a fi considerată oportună. O informație poate fi considerată oportună dacă poate ajuta la luarea unei decizii importante, la rezolvarea unei probleme, la îmbunătățirea unei strategii sau la creșterea eficienței unei activități. În general, o informație oportună este cea care răspunde nevoilor și intereselor utilizatorilor săi, care poate contribui la îndeplinirea obiectivelor lor și care poate fi folosită în mod eficient în activitățile lor; **actualitatea** - este un alt element important al informației, care se referă la faptele, fenomenele sau împrejurările care au loc în prezent și care sunt relevante și importante pentru destinatarii săi. Informația actuală este cea care reflectă situația reală și oferă o imagine precisă și actuală a ceea ce se întâmplă într-un

anumit domeniu sau context. Informația actuală poate fi valorificată pentru a remedia o situație care induce riscuri sau pentru a lua decizii bazate pe date reale și recente; **autenticitatea** - informației se referă la faptul că aceasta reflectă adevărul și că nu există nici o îndoială cu privire la veridicitatea și originea sa. Informația autentică este rezultatul unor posibilități și profesionalism ridicate ale persoanei care a colectat sau a furnizat-o; **precizia** - se referă la modul în care informația este prezentată și redactată, astfel încât să fie accesibilă și să ofere o forță de argumentare puternică. Informația precisă este clară, concisă și bine structurată, cu o prezentare coerentă a ideilor și a argumentelor, ceea ce face ca aceasta să fie ușor de înțeles și de utilizat.

Există mai multe criterii principale pentru a evalua informațiile: **obiectivitatea** - se referă la prezentarea realității în mod imparțial, fără influențe subiective sau emoționale. Aceasta presupune că informația este prezentată într-un mod precis și clar, fără tendințe de exagerare, denaturare sau minimalizare, și fără a fi influențată de interese sau simpatii personale. Obiectivitatea este importantă pentru a asigura că informația este credibilă și utilă, și pentru a evita interpretări eronate sau decizii greșite bazate pe informații inexacte; **veridicitatea** - se referă la conformitatea informației cu realitatea, adică la faptul că aceasta reflectă esențele și aspectele relevante ale unui subiect sau eveniment în mod precis și exact. Informația veridică este cea care proiectează o imagine corectă a faptelor, bazată pe date și fapte reale, și nu pe presupuneri sau opinii subiective. Veridicitatea este esențială pentru a asigura că informația este credibilă și utilă pentru luarea deciziilor și pentru a evita interpretări greșite sau concluzii incorecte; **verificabilitatea** - se referă la faptul că informația poate fi verificată prin surse sau mijloace independente, astfel încât datele esențiale pot fi confirmate sau respinse. Acest criteriu este important pentru a asigura că informația este precisă și credibilă, și că nu este afectată de prejudecăți sau influențe subiective. Verificabilitatea poate fi realizată prin consultarea altor surse de informații, prin utilizarea tehnologiilor și instrumentelor specifice de verificare, precum și prin aplicarea metodelor științifice și a standardelor de cercetare; **operativitatea** - se referă la capacitatea de a procesa și valoarea informațiilor primite în cel mai scurt timp posibil. Acest criteriu este important mai ales în contextul în care informațiile trebuie utilizate pentru a lua decizii rapide și eficiente. Operativitatea presupune disponibilitatea imediată a informațiilor, prelucrarea lor rapidă și eficientă, și furnizarea lor beneficiarilor într-un timp cât mai scurt posibil. Pentru a asigura o operativitate cât mai mare,

este necesară o infrastructură tehnologică adecvată, precum și un proces bine organizat și bine coordonat de colectare, prelucrare și diseminare a informațiilor; **legalitatea** - se referă la necesitatea de a prezenta informația în concordanță cu legea și normele juridice aplicabile. Acest criteriu este important în special în cazul informațiilor care se referă la acțiuni sau evenimente care pot fi considerate ilegale sau care au consecințe juridice, precum infracțiuni, litigii sau contracte. În acest sens, informația trebuie să fie bazată pe surse credibile și verificabile, iar interpretările sau concluziile trebuie să fie făcute în mod obiectiv, fără a implica judecăți de valoare sau verdicte de autoritate de lucru judecat. Legalitatea poate fi asigurată prin consultarea și cunoașterea legilor și regulamentelor relevante, precum și prin respectarea standardelor deontologice și etice în activitatea de colectare și prelucrare a informațiilor; **eficiența** (utilitatea) - este un criteriu important în evaluarea informațiilor și se referă la gradul în care acestea sunt utile în atingerea obiectivelor sau soluționarea problemelor specifice. O informație poate fi considerată eficientă dacă este relevantă, fiabilă, ușor de accesat și utilizat, și are impact pozitiv asupra deciziilor și acțiunilor luate în urma diseminării sale. Pentru a asigura eficiența informației, este important ca aceasta să fie prezentată într-un mod clar și concis, să fie adaptată la nevoile și interesele publicului țintă, și să fie livrată la timp și în formatul potrivit. De asemenea, evaluarea efectelor informației poate fi o metodă importantă și valoroasă pentru a măsura eficiența și pentru a identifica eventualele îmbunătățiri sau ajustări necesare în procesul de colectare și diseminare a informațiilor.

Analistul de informații joacă un rol important în asigurarea că un document este clar și precis, cu atât mai mult cu cât acesta poate fi utilizat pentru a lua decizii importante în cadrul organizației. Analistul trebuie să fie capabil să colecteze, să analizeze și să interpreteze informațiile, pentru a ajunge la concluzii solide și relevante. Formularea judicioasă a acestor concluzii, bazată pe date certe și fapte concrete, este esențială pentru ca documentul să prezinte interes și să aibă o utilitate practică în luarea deciziilor. În acest sens, analistul de informații trebuie să fie capabil să comunice concluziile într-un mod clar, concis și accesibil, astfel încât destinatarii documentului să poată înțelege informațiile prezentate și să poată folosi eficient aceste informații.

Sherman Kent susținea încă în anul 1949 existența unei confuzii conceptuale în ceea ce privește termenul de intelligence [4; p.117]. Termenul "intelligence" este adesea utilizat în mod ambiguu și poate fi interpretat diferit în dependență de contexte. Acest lucru poate duce la confuzie și dificultăți în

înțelegerea sa. În general, este important să definim clar termenii de bază atunci când discutăm despre un anumit subiect, astfel încât să putem evita confuziile și să ne asigurăm că toată lumea are înțelesuri comune.

Intelligence– (informație utilizabilă) - care se referă la informațiile care pot fi utilizate în mod practic pentru a lua decizii sau a lua măsuri. Informație care este relevantă, precisă, completă și prezentată într-un mod care să permită utilizatorului să ia o decizie sau să ia înțreprendă o acțiune eficientă. Informația acționabilă poate fi utilizată pentru a rezolva probleme, pentru a identifica oportunități sau pentru a lua decizii importante într-o varietate de domenii, inclusiv în afaceri, finanțe, sănătate, securitate sau în aplicarea legii. Pentru a fi considerată ca fiind utilizabilă, informația trebuie să fie disponibilă la timp, să fie ușor de înțeles și de aplicat și să ofere o valoare practică utilizatorului [6; p.5].

Funcția intelligence descrie că informația colectată, urmează a fi examinată, evaluată și interpretată ulterior pusă la dispoziția beneficiarilor informației [2; p.27].

Unul dintre aspectele esențiale ale activității de intelligence este că nu numai să se obțină informații, ci și să se efectueze o analiză riguroasă, să se interpreteze și să se transmită informațiile către cei care pot folosi informațiile într-un mod eficient. Această activitate are ca scop ajutarea decidenților și a altor utilizatori ai informațiilor să ia decizii bine fundamentate și să prevină sau să răspundă la amenințări.

Sursele de informații: concept și clasificare.

Sursele de informații pot fi clasificate în diferite moduri. **Surse umane** - persoane care furnizează informații, cum ar fi martorii, experții, informatorii etc. **Surse documentare** - documente scrise care conțin informații, cum ar fi rapoarte, studii, cărți, ziare, reviste, articole de specialitate, rapoarte de cercetare, documente oficiale, memorii etc. **Surse electronice** - baze de date, site-uri web, rețele sociale, forumuri, bloguri etc. **Surse de date** - seturi de date care pot fi utilizate pentru analiza și interpretarea informațiilor, cum ar fi date statistice, financiare sau de cercetare.

În funcție de criteriile luate în considerare, există mai multe modalități de clasificare a surselor de informații. În general, aceste criterii pot fi împărțite în următoarele categorii.

După accesibilitate distingem *surse deschise* – informații disponibile publicului larg, pot fi accesate de către oricine, dar în același timp trebuie tratate

cu prudență și verificate cu atenție, pentru a evita diseminarea de informații eronate sau tendențioase. Evaluarea și selecția informațiilor din sursele deschise este esențială pentru a obține o imagine cât mai corectă și obiectivă asupra subiectului cercetat și **surse închise** – alte informații cu caracter confidențial, care pot fi utilizate de instituții precum serviciile de informații, instituții guvernamentale sau de aplicare a legii. Accesul la aceste surse de informații este limitat și reglementat prin legi și proceduri, deoarece informațiile pot fi folosite în activități care țin de securitatea națională sau de ordinea publică.

Sursele închise de informații pot fi clasificate sau neclasificate, în funcție de nivelul de clasificare al informațiilor pe care le conțin. **Sursele care conțin informații clasificate** sunt utilizate în general pentru a obține informații cu un nivel ridicat de clasificare, culese de personal specializat și pregătit, prin utilizarea tehnicilor de investigație și supraveghere operativă. Aceste surse pot furniza informații foarte precise, dar restricțiile privind accesul și diseminarea lor pot limita distribuția produsului analitic către publicul larg. **Sursele neclasificate** de informații sunt colectate în activități curente, legale și disponibile publicului larg, cum ar fi audiențele, cererile de informații și eliberarea de documente, precum permisele de port-armă sau cazierul judiciar. Ele pot fi utilizate în analiza informațiilor pentru a oferi o perspectivă mai largă și mai precisă asupra situației sau subiectului analizat [1; pp.65-66].

În Republica Moldova sursele închise neclasificate de informații colectate în activitățile curente ca accesarea sistemelor informaționale automatizate „ACCES^{web}”, „CADASTRU”, traversarea frontierei de stat, etc, acțiuni care cad sub incidența Legii nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Există mai multe tipologii de servicii de intelligence, care pot fi clasificate în funcție de diferite criterii. În ceea ce privește tipologia surselor de informații, serviciile de intelligence pot fi împărțite în două categorii: interne și externe. Serviciile de intelligence interne se concentrează asupra colectării și analizei de informații despre activitățile din interiorul țării, cum ar fi amenințările la adresa securității naționale, activitățile teroriste, contrabanda sau spionajul intern.

Pe de altă parte, serviciile de intelligence externe se concentrează asupra colectării și analizei de informații despre activitățile din afara țării, cum ar fi amenințările la adresa securității naționale, mișcările militare, planurile guvernamentale, dar și asupra colectării de informații despre capacitatea economică și tehnologică a altor state.

În literatura de specialitate mai sunt prezentate alte tipologii de servicii de intelligence, cum ar fi cele bazate pe natura activităților desfășurate (colectarea de informații, analiza de informații sau operațiunile secrete), pe ariile geografice de interes (regională sau globală), pe domeniile de activitate (militar, economic, politic etc.), pe nivelul de specializare (generalist sau specialist) și pe alte criterii.

Tipologii de INT-uri: **HUMINT (Human Intelligence)** - este o formă de colectare a informațiilor care se bazează pe utilizarea surselor umane secrete. Aceasta implică recrutarea, gestionarea și controlul unor surse de informații umane (denumite și spioni sau agenți) pentru a obține informații relevante în ceea ce privește securitatea națională și interesele strategice. Sursele umane secrete pot fi recrutate de către agențiile de intelligence, însă pot fi și surse voluntare, care decid să ofere informații din proprie inițiativă sau în schimbul unor beneficii. Aceste surse umane secrete pot fi active în diferite domenii, cum ar fi politică, afaceri, mass-media, servicii de securitate, armată etc. Colectarea de informații prin intermediul HUMINT poate fi o metodă eficientă de a obține informații esențiale, însă este, în același timp, și foarte riscantă. Agenții care lucrează în această zonă trebuie să fie bine pregătiți și să acționeze cu mare prudență pentru a-și proteja sursele și a evita expunerea lor la riscuri sau represalii; **OSINT (Open Source Intelligence)** este o metodă de colectare a informațiilor care implică culegerea și analiza datelor provenite din surse deschise, publice și cu acces nereglementat, precum publicații, site-uri web, rețele de socializare, emisiuni de televiziune și alte surse media. OSINT se bazează pe ideea că informațiile relevante pentru securitatea națională și interesele strategice sunt adesea disponibile publicului larg, în special în era digitală, în care cantități enorme de date sunt disponibile online. Astfel, aceste surse de informații deschise pot fi utilizate pentru a identifica și evalua amenințări și oportunități, în sprijinul deciziilor strategice. OSINT poate fi o metodă eficientă de colectare a informațiilor, deoarece este accesibilă și gratuită, dar trebuie abordată cu prudență, deoarece sursele publice nu sunt întotdeauna de încredere și pot conține dezinformare sau informații incomplete. Analiza și verificarea datelor sunt esențiale pentru a obține informații exacte și utile; **SIGINT (Signals Intelligence)** reprezintă o metodă de colectare a informațiilor prin interceptarea și analizarea comunicațiilor electronice și a altor emisii electromagnetice, inclusiv semnale radio, semnale satelitare și semnale de telefonie mobilă. Această metodă necesită resurse tehnice, cum ar fi echipamente de interceptare, antene, sateliți și alte tehnologii avansate. Obiectivul este de a intercepta și analiza

semnalele de comunicații în scopul identificării informațiilor valoroase privind activitățile și intențiile inamicului sau a altor amenințări. SIGINT poate fi utilizată în diverse domenii, cum ar fi securitatea națională, contraspionajul, combaterea terorismului și aplicarea legii. Pentru a proteja drepturile și libertățile individuale, utilizarea SIGINT este adesea supusă unor restricții legale, iar activitățile de interceptare trebuie să fie justificate de o necesitate legitimă și să fie efectuate într-un mod proporțional și în conformitate cu legea; **IMINT (Imagery Intelligence)** este o metodă de colectare a informațiilor prin folosirea fotografiilor și a imaginilor obținute din sateliți, avioane și alte platforme de observație, precum și prin exploatarea senzorilor cu infraroșu, laserelor și aparatelor optice electronice. Această metodă permite colectarea de informații valoroase privind infrastructura, mișcările militare, schimbările în teren și alte aspecte importante pentru luarea deciziilor în domeniul militar, al securității naționale sau al aplicării legii. Imaginile pot fi analizate pentru a obține informații despre obiective terestre, maritime sau aeriene, iar analiza acestora poate dezvălui informații critice pentru luarea deciziilor strategice. IMINT este utilizat de către serviciile de informații și forțele armate pentru a sprijini operațiunile de informații, de supraveghere și de recunoaștere în diverse domenii, cum ar fi securitatea națională, contraspionajul, combaterea terorismului și aplicarea legii. Imaginile obținute prin intermediul IMINT pot fi clasificate și protejate în funcție de nivelul de securitate și de importanța informațiilor pe care le conțin; **PHOTINT (Photographic Intelligence)** este o subcategorie a IMINT (Imagery Intelligence) și se referă la culegerea de informații prin supraveghere foto-video. Această metodă implică utilizarea de aparate foto și video pentru a capta imagini care să ofere informații utile, precum numărul și tipul de vehicule, mișcările de trupe sau structurile de apărare și securitate ale unui obiectiv. Imaginile astfel colectate pot fi utilizate pentru analize mai amănunțite, pentru a identifica potențiale amenințări sau oportunități; **MASINT (Measurement and Signals Intelligence)** este o metodă de obținere de informații care se concentrează pe analiza datelor provenite de la senzori tehnici specializați în detectarea semnalelor sau măsurarea unor fenomene specifice, cum ar fi spectrul electromagnetic, vibrațiile, luminația, variațiile magnetice sau gravitaționale etc. Această metodă se concentrează pe analiza caracteristicilor semnalului (frecvență, intensitate, durată etc.) și pe identificarea surselor sau expeditorilor acestora. MASINT este o metodă complementară altor metode de obținere de informații, cum ar fi SIGINT (Signals Intelligence) sau IMINT (Imagery

Intelligence). Această metodă poate fi utilă în detectarea unor amenințări sau activități neautorizate, precum traficul de arme, contrabanda sau dezvoltarea armelor nucleare; **ACINT (Acoustic Intelligence)** este o ramură a activității de intelligence care se ocupă de colectarea și analiza informațiilor acustice, inclusiv sunetele, vibrațiile și alte semnale sonore, în scopul obținerii de informații despre activități inamice. Această metodă de colectare a informațiilor poate fi utilizată pentru a detecta și identifica nave, avioane, vehicule terestre, submarine sau alte dispozitive, precum și pentru a identifica evenimente specifice, cum ar fi exploziile, tragerile sau alte activități semnificative; **CORECTINT (Corrective Intelligence)** se referă la activitățile de analiză și evaluare care vizează corectarea și îmbunătățirea procesului de colectare a informațiilor și de gestionare a surselor de informații. Acest tip de inteligență este important pentru asigurarea calității și eficacității procesului de intelligence și a serviciilor oferite de agențiile de informații; **COMINT (Communication Intelligence)** este o parte a **SIGINT (Signals Intelligence)** și se referă la culegerea de informații prin interceptarea comunicațiilor și transmisiilor de date, inclusiv prin descifrarea mesajelor criptate. Aceste informații sunt utilizate pentru a obține o înțelegere mai bună a intențiilor și activităților potențial amenințătoare ale unor entități; **ELINT (Electronic Intelligence)** se referă la obținerea și analiza informațiilor tehnice și de geolocație provenite din radiațiile electromagnetice emise de sisteme electronice, inclusiv radar și alte echipamente de comunicații. Aceste informații sunt utilizate pentru a identifica, localiza și analiza capacitățile și activitățile inamicilor, precum și pentru a sprijini operațiunile militare și de informații. ELINT este adesea asociat cu **SIGINT (Signals Intelligence)**, deoarece ambele implică interceptarea și analiza semnalelor electromagnetice; **RADINT (Radar Intelligence)** reprezintă obținerea de informații prin detectarea și analizarea semnalelor emise de radar. Aceste informații pot fi utilizate în domenii precum securitatea națională, apărarea antiaeriană sau dezvoltarea tehnologiei radar [3; p.37].

Analiza criminalistică a infracțiunilor.

În fiecare domeniu de știință, conținutul analizei este diferit. Conținutul metodei de analiză depinde de obiectul cercetării științei, scopurile stabilite într-un astfel de studiu și specificul subiectului de cercetare. În criminalistică, este acordată atenție valorii inestimabile a analizei atât în teoria identificării, cât și în general în toată știința. Identificarea ca proces ce determină identitatea, se

împarte în două etape principale: analitică și sintetică, iar stabilirea identității începe din studiul cuprinzător al semnelor și analiza obiectelor criminalistice [8; p.31].

În știința criminalisticii, analiza criminalistică ca activitate analitică a fost foarte puțin studiată. Remarcăm că în specificul subiectului de cercetare a științei criminalisticii este indicată și metoda de analiză.

Lisichenko V.K. determinând importanța metodelor științifice generale de cunoaștere pentru activitățile de investigație, judiciare și expertiză, a remarcat că, fără analiză și sinteză, acestea nu pot fi clasificate ca legături externe sau interne a obiectului și nu poate fi înțeleasă forma legăturii și intensitatea acesteia. Deși în lucrare sa Lisichenko V.K. definește nu numai metoda de analiză criminalistică, ci și metoda de analiză în general, el formulează principalele sarcini ale analizei și elementele variabile ale analizei, dezvoltă conținutul utilizării metodei de analiză în activitatea de investigare, judiciară și expertiză și evidențiază principalele sarcini ale analizei că: 1) stabilirea relației genetice a diverselor componente și determinarea tendinței generale de dezvoltare a fenomenului; 2) dezvoltarea coordonării și subordonarea întregului; 3) detectarea factorilor care o cauzează; 4) stabilirea interacțiunii obiectului cu alte formațiuni integrale [9; p.49].

Yablokov N.P. consideră că analiza este o metodă fundamentală pentru studierea oricărui obiect teoretic sau practic, fie că este vorba despre o persoană, un obiect, un material complex sau un sistem de acțiuni care se utilizează în criminalistică fiind un mijloc de construire a informațiilor criminalistice și a probelor [10; p.58].

Obraztsov V.A în lucrarea sa definește analiza criminalistică a infracțiunii ca una din metodele de cunoaștere indirectă, a infracțiunii care este cercetată în cadrul unei cauze penale. Această metodă integrală se bazează pe împărțirea imaginărilor a infracțiunii în componente, studiind separat fiecare element, și apoi analizarea acestora, într-un întreg complet cu interconectarea în ceea ce privește structura mecanismului perfect de formare a urmei [6; p.81].

Alte categorii de analize, aplicate în cercetarea și descoperirea infracțiunilor.

Principalele tipuri de analiză efectuate în cadrul structurilor de aplicare a legii se clasifică după următoarele criterii: după volumul factorilor studiați, după durata perioadei analizate, după metodele utilizate pentru colectarea și

prelucrarea informațiilor. Această clasificare formulează o structurare a instrumentariului metodologic cât și definește trei nivele de decizii: strategice, tactice și operaționale.

Analiza strategică este o metodă de analiză care se concentrează pe evaluarea informațiilor în vederea luării deciziilor și a atingerii obiectivelor pe termen mediu și lung. Ea implică utilizarea cunoștințelor despre mediul intern și extern pentru a identifica oportunitățile și amenințările și pentru a dezvolta strategii pentru a face față acestora. De asemenea, analiza strategică se poate concentra pe identificarea punctelor tari și slabe precum și dezvoltarea unor planuri de acțiune care să maximizeze avantajele și să minimizeze dezavantajele.

Analiza strategică este un proces analitic care se concentrează pe fundamentarea deciziilor și realizarea obiectivelor pe termen mediu și lung. În general, aceasta implică evaluarea amplă a mediului extern și intern în care operează o organizație, inclusiv a oportunităților și amenințărilor din mediul extern și a resurselor și capacităților interne.

Analiza tactică se concentrează pe obiectivele aflate la nivel operațional sau tactic, pe termen scurt sau mediu, și utilizează informații și cunoștințe pentru a susține procesul decizional în acest sens. Aceasta poate fi folosită într-o gamă largă de domenii, de la strategii militare și de securitate, la afaceri și marketing [1; pp.55-58].

Analiza informațională – criminală sau analiza operațională este o metodă analitică utilizată în domeniul securității și al aplicării legii, care are ca scop obținerea și analizarea de informații specifice pentru a identifica și preveni activități ilegale sau infracționale. Această metodă este utilizată pentru luarea deciziilor operative și pentru dezvoltarea de strategii de combatere a infracționalității

Cel mai comun tip de activitate analitică în cadrul structurilor de aplicare a legii sunt rapoartele de analiză a situației operaționale. Conceptul de analiză fiind multifactorial, incluzând multe domenii, diferite de activitate și relații. În documentele de reglementare și metodologice se disting în principal următoarele tipuri de analiză: curentă, extraordinară, analiză cu total cumulat, pe perioadă lungă, problematică, comparativă și altele. Aplicarea unei metode sau alteia depinde de obiectul și sarcinile de cercetare.

Metodele utilizate în analiză pot fi împărțite în două grupuri de categorii:

- metode neformale de analiză predominant se concentrează pe rezolvarea problemelor de organizare a activităților analitice, folosind metode și cunoștințe utilizate pe scară largă acumulate din domeniul științelor umaniste.

Din metodele neformale distingem: metode de brainstorming; metode analitice ale experților; metoda Delphi; metoda scenariului; metode de clasificare și structurare a zonei problematice; metode de prezentare compactă a datelor (diagrame, etc.); metode de programare;

- metode formale de analiză sunt legate de software și activități analitice, construcțiile matematice abstracte nu oferă operații auxiliare, ci sunt o expresie a esenței proceselor, oferind o acuratețe previzibilă și obiectivitate ridicată a rezultatelor cercetării.

Din metodele formale distingem: metode probabilistice și statistice; metode teoretice și logice; metode lingvistice și semiotice; metode grafice.

Pe lângă metodele enumerate, există un număr mare și de alte clasificări. De exemplu, se pot evidenția metode experimentale, teoretice și algoritmice [7; pp.57-66].

Metodele de culegere a informațiilor sunt utilizate pentru a obține informații relevante, prin observație directă, experimente sau testare. Metodele de prelucrare a informațiilor sunt utilizate pentru a analiza și organiza informațiile obținute, iar metodele de interpretare a informațiilor sunt utilizate pentru a înțelege semnificațiile informațiilor prelucrate și pentru a obține concluzii utile pentru luarea deciziilor. Metode și cercetări descriptive - se concentrează pe descrierea unei situații sau fenomene fără a face o analiză a cauzelor sau a relațiilor dintre variabile. Aceste metode pot include observația, anchetele și sondajele. Metode și cercetări predictive (studiul corelațional) - se concentrează pe identificarea și analizarea relațiilor dintre variabile și pot fi folosite pentru a face predicții sau pentru a evalua impactul unei intervenții. Aceste metode includ analiza statistică, modelele de regresie și analiza de serie temporală. Metode și cercetări explicative - se concentrează pe identificarea cauzelor sau a mecanismelor care stau la baza unui fenomen sau situații. Aceste metode includ analiza experimentală, studiile longitudinale și metodele comparative.

Efectuarea analizelor întotdeauna implică o evaluare prognostică a situației și a mediului. Cunoașterea principalelor tendințe în schimbarea factorilor de mediu ne permite să alegem strategia adecvată pentru organizarea activităților operaționale și tactice cât și a metodelor de aplicare a acesteia. Alegerea mediului

intern și extern de analiză a factorilor, precum și prognozarea situației, fiind determinate de sarcini și deciziile ulterioare. Precizia prognozării depinde de perioada de timp prognozată: cu cât perioada de timp este mai lungă, cu atât prognoza este mai puțin precisă. Pe lângă perioada de timp, acuratețea prognozării depinde de sarcinile impuse pentru a fi rezolvate, precum și de fiabilitatea informațiilor colectate și de metodele de interpretare a acestora, rapoartele cu intervale scurte de observare sunt cele mai convenabile pentru prognoze. Este foarte dificil de a prognoza tendințele proceselor complexe.

O analiză completă a legăturilor necesită utilizarea tuturor surselor relevante disponibile, pentru a asigura obținerea unei imagini de ansamblu cât mai exacte și cuprinzătoare a situației.

Analiza legăturilor este un proces care se încadrează în cadrul ciclului informațional, având loc în etapele de planificare, colectare, evaluare, colacionare, analiză și diseminare. Prin urmare, cei șapte pași pentru realizarea analizei legăturilor se încadrează în aceste faze ale ciclului informațional [1; p.103].

Primul pas în realizarea analizei legăturilor este constituirea fondului informațional necesar. Acesta implică colectarea tuturor datelor și informațiilor relevante pentru subiectul analizei din toate sursele disponibile, cum ar fi rapoarte ale poliției, rapoarte de supraveghere, declarații ale părților implicate (victime, făptuitori, martori etc.), rapoarte informative (4x4), date publice (mass-media, Internet etc.) și orice altă sursă care are legătură cu subiectul analizei. Scopul acestui pas este de a asigura că analiza are la bază toate informațiile relevante și necesare pentru a ajuta la înțelegerea legăturilor între diferitele entități implicate.

Identificarea tuturor entităților implicate în subiectul de analiză din datele primare colectate. Aceste entități pot fi persoane, organizații, companii, instituții sau alte tipuri de entități relevante pentru subiectul analizei. Este important ca toate entitățile relevante să fie identificate și incluse în analiză pentru a asigura acoperirea completă a subiectului.

Construirea matricei de asociere este o etapă importantă în analiza legăturilor, care constă în a identifica conexiunile sau legăturile între diferitele entități din setul de date. Această matrice este o reprezentare grafică a legăturilor între entități și este esențială pentru a putea analiza modul în care acestea sunt conectate între ele. De obicei, matricea este formată dintr-un tabel cu două dimensiuni, în care fiecare rând și fiecare coloană reprezintă o entitate, iar celulele indică dacă există o legătură între cele două entități respective.

Stabilirea codurilor legăturilor într-o matrice utilizând diverse metode, cum ar fi algoritmul lui Kruskal sau algoritmul lui Prim. Aceste algoritme vor ajuta la identificarea celui mai mic arbore de acoperire, care va include toate nodurile matricei și numai legăturile necesare pentru a le conecta într-un mod eficient.

Stabilirea numărului de legături pentru fiecare entitate este unul dintre pașii importanți în analiza legăturilor și poate fi realizat în etapa de colectare a ciclului informațional. În această etapă, se colectează informații relevante despre fiecare entitate și relațiile pe care le are cu alte entități. Aceste informații sunt apoi analizate pentru a identifica numărul și tipul legăturilor pentru fiecare entitate. Această informație poate fi apoi utilizată pentru a dezvolta o reprezentare vizuală a rețelelor de legături și pentru a identifica punctele cheie de influență și comunicație în cadrul rețelelor respective.

Construirea unei hărți preliminare a legăturilor este un proces important în analiza legăturilor și poate fi realizată în etapa de analiză a ciclului informațional. În această etapă, informațiile colectate despre entitățile și legăturile lor sunt utilizate pentru a dezvolta o reprezentare vizuală a rețelei de legături. Această reprezentare poate fi o hartă preliminară, care prezintă conexiunile dintre entități, dar nu include toate detaliile relevante și nu este încă complet analizată. Harta preliminară a legăturilor poate fi utilizată pentru a înțelege structura generală a rețelei de legături și pentru a identifica entitățile sau grupurile de entități care sunt cele mai importante în cadrul rețelei. Aceasta poate fi, de asemenea, utilizată pentru a identifica zonele care necesită o analiză mai detaliată și pentru a ghida următoarele etape ale analizei legăturilor.

Clarificarea și reconstruirea hărții legăturilor sunt etape importante în analiza legăturilor și pot fi realizate în etapa de evaluare și analiză a ciclului informațional. Aceste etape implică o analiză detaliată a datelor colectate și o revizuire a hărții preliminare a legăturilor pentru a asigura că reprezintă cu exactitate relațiile dintre entități. În etapa de clarificare, se verifică și se confirmă informațiile colectate despre entități și legăturile lor, iar erorile sau informațiile incomplete sunt corectate sau completate. Această etapă este importantă pentru a asigura că harta finală a legăturilor este exactă și completă. În etapa de reconstrucție, harta preliminară a legăturilor este revizuită și actualizată, în funcție de informațiile colectate și de analiza detaliată a datelor. Aceasta poate include identificarea de noi legături între entități sau eliminarea sau modificarea legăturilor existente în funcție de datele analizate. Scopul final este de a crea o hartă finală a legăturilor care reprezintă cu exactitate structura rețelei de legături,

inclusiv legăturile între entități și natura acestor legături.

Acești pași pentru realizarea analizei legăturilor se integrează foarte bine în ciclul informațional. Primirea și acceptarea unei solicitări de realizare a unei analize a legăturilor corespund fazei de planificare, iar centralizarea tuturor datelor primare corespunde etapei de colectare. Identificarea tuturor entităților din datele preliminare, construirea matricei de asociere și stabilirea codurilor legăturilor în matrice corespund fazei de evaluare, în timp ce stabilirea numărului de legături pentru fiecare entitate și construirea hărții legăturilor preliminare corespund fazei de colacionare. Clarificarea și reconstruirea hărții legăturilor corespund fazei de analiză, iar transmiterea produsului final către solicitant corespunde fazei de diseminare. Prin urmare, analiza legăturilor poate fi integrată cu ușurință în ciclul informațional și poate fi folosită pentru a obține informații valoroase despre entități și legăturile dintre ele.

Concluzii

Scopurile și obiectivele activității analitice implică necesitatea de a colecta, generaliza și disemina orice tip informație. Pe baza informațiilor transformate și sistematizate se realizează o analiză a proceselor și fenomenelor sociale. Totodată, informațiile statistice pe care organele de înfăptuire a legii le au la dispoziție prezintă o serie de trăsături de care trebuie să se țină cont la efectuarea lucrărilor analitice și produsului finit al activității analitice.

Un impact negativ asupra atingerii scopurilor și obiectivelor analizei este birocrăția care poate încetini procesul analizei și poate face ca analiza să nu fie realizată la timp sau să nu fie adecvată situației. Selectarea informațiilor după o concluzie formată deja poate duce la concluzii eronate sau la ignorarea altor informații relevante. Operarea datelor dubioase poate duce, de asemenea, la concluzii eronate sau la pierderea de credibilitate a analizei. În sfârșit, alegerea celor mai simple și rapide metode de analiză poate duce la analize superficiale și incomplete.

Dar totuși cea mai mare problemă la moment o putem defini că în Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-2021), abia în anul 2021 conform Ordinului Ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 11 este introdusă sintagma de Analiști/Analiste de system și acest termen nu se regăsește în organigramele structurilor de aplicare a legii.

Lipsa unei denumiri oficiale pentru această categorie de specialiști în organigramele instituțiilor poate reprezenta o problemă în ceea ce privește

recunoașterea și valorificarea produselor analitice în cadrul structurilor respective. De asemenea, această situație poate duce la dificultăți în recrutarea și retenția de talente în domeniu. Este important ca instituțiile să-și actualizeze organigramele și să recunoască oficial rolul și importanța analiștilor de sistem în activitatea lor.

Referințe Bibliografice:

1. Analiza Informațiilor – Manual, Editura Ministerului Afacerilor Interne, București 2014.
2. Michael Warner, Wanted: A Definition of Intelligence, în Studies in Intelligence vol.46, nr.3/2002.
3. Nițu Ionel, Analiza de Intelligence. O abordare din perspectiva teoriilor schimbării, Editura RAO, 2012.
4. Sherman Kent, Prospects for the National Intelligence Service, în Yole Review, nr.36, 1947, p.117.
https://archives.yale.edu/repositories/12/archival_objects/1472502, accesat la 03.02.2023.
5. Strategic Intelligence Analysis Course, Europol, 2002,
<https://www.cepol.europa.eu/education-training/what-we-teach/residential-activities/662019-strategic-intelligence-analysis>, accesat la 03.02.2023.
6. Образцов В. А. Выявление и изобличение преступника, Издательство: Юристъ, Москва 1997.
7. Рощупкин В. Г., Информационного аналитическая деятельность в системе, Издательство Самарского университета, Самара, 2018.
8. Шепітька В. Ю., Криміналістика: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / 3-тє вид., переробл. і допов. Київ, 2004.
9. Шиканов В. И., Криминалистический анализ уголовного дела об убийстве: задания к практическим занятиям по спецкурсу «Расследование убийств» Иркутск 1986.
10. Яблоков Н. П., Криминалистика: учебник / 2-е изд., Издательство Юрайт, Москва 2004.